

АНАТОМИЯ ЛЕГКИХ. ГИДРОТОРАКС

Шарипова Лола Студент

**Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент**

**Научный руководитель: Хайдарова Барно Исраилжановна
Старший преподаватель кафедры анатомии
Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)**

**Министерство здравоохранения республики Узбекистан
г.Ташкент**

Легкие, *pulmones* (от греческого - пневмония, отсюда *pneumonia* — воспаление легких), расположены в плевральном мешке, отделены друг от друга средостением, средостеницей, обеими сторонами грудной полости, *cavitas* грудной полости, сердцем и крупными кровеносными сосудами, с передней стороны позвоночника правое легкое находится больше, чем левое легкое (примерно на 10%), и в то же время, в первую очередь, правое легкое. Во-вторых, поскольку сердце больше расположено с левой стороны, чем с правой, ширина левого легкого уменьшается, поэтому оно немного короче и шире. Каждое легкое имеет неправильную коническую форму, основание, прикорневое легкое направлено вниз, круглый кончик, верхушечное легкое возвышается на 3-4 см над I ребром или на 2-3 см над передней частью ключицы, но от спины до уровня vii шейного отдела позвоночника. В верхней части легких, от давления проходящей здесь подключичной артерии, выделяется небольшое углубление - подключичная борозда. Различают на 3-

х поверхностях легких. Нижняя часть, диафрагма, является вогнутой, в зависимости от выпуклой части верхней поверхности диафрагмы, к которой она прикреплена. Обширная реберная поверхность выпуклая, в зависимости от вогнутой поверхности ребра, и вместе с межреберными мышцами, расположенными между ребрами, она является частью грудной стенки.

Он отделяет верхнюю долю каждого легкого от нижней доли. В дополнение к этой борозде в правом легком имеется вторая горизонтальная борозда, горизонтальная борозда, которая проходит через уровень IV ребра. Она отделяет клиновидную область, составляющую среднюю часть, от верхней доли правого легкого. Таким образом, в правом легком есть 3 доли: верхняя доля, средняя доля и нижняя доля. В левом легком различают только две доли: верхнюю долю и нижнюю долю, где отходит кончик легкого, и нижнюю долю, которая больше верхней доли. Это включает в себя почти всю поверхность диафрагмы и большую часть задних тупых концов легких. У переднего края левого легкого находится *incisura cardiaca pulmonis sinistri*, вырезка сердца. В своей нижней части легкие покрывают важную часть перикарда, точно так же, как на них давит сердце. Снизу эта выемка окружена выступами на переднем крае, называемыми язычком, *lingula pulmonis sinistri*. Язычная доля и прилегающая к ней часть легкого соответствуют средней части правого легкого.

Структурной и функциональной единицей дыхательной части легких является ацинарная. Этот термин относится к системе, состоящей из дыхательных бронхиол первого-третьего порядка, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков. Газообмен происходит между воздухом в альвеолах и кровью в капиллярах, которые обвивают стенки альвеол. Ацинус начинается от первых дыхательных бронхиол и делится на вторые дыхательные бронхиолы, а затем на третьи дыхательные бронхиолы.

Последний разветвляется в альвеолярный проход, который заканчивается 2 или 3 сферическими альвеолярными мешочками. Количество альвеол постоянно увеличивается, и если на стенке дыхательных бронхиол все еще остается область, состоящая из одного слоя кубического эпителия и тонкого слоя коллагеновых волокон и гладкомышечных клеток, которые не обмениваются газом, то ацинар по форме похож на пирамиду или конус, верхний часть которого содержит дыхательные бронхи. 12-18 шипиков образуют дольки легких. Ацинарные пузырьки отделены друг от друга слоями соединительной ткани. Наиболее важным структурным элементом легочного ацинара являются альвеолы. Средний диаметр альвеол взрослого человека составляет 260-290 мкм. Альвеолы тесно соединены друг с другом. Между ними определяется тонкая альвеолярная перегородка, через которую проходят капилляры. Существуют также эластичные и сетчатые волокна, которые оплетают альвеолы, придавая им эластичность. В перегородке между альвеолами имеются отверстия диаметром 10-15 мкм. Это так называемые альвеолярные поры конуса, которые создают возможность проникновения воздуха из одной альвеолы в другую. Эластичный каркас легочных ацинарных и гладкомышечных клеток участвует в регулировании поступления воздуха в альвеолы.

Изнутри альвеолы выстланы одним слоем плоского эпителия. Альвеолярная интима содержит различные субклеточные образования из нескольких клеток. Респираторные плоскоклеточные клетки (альвеолярные клетки 1-го типа) представляют собой полигональные клетки. Они делятся на 2 части: более толстые, содержащие сердцевину, и более тонкие, не содержащие сердцевину (слоистые). Толщина периферической части ядра составляет около 5 мкм. Толщина пластинчатой части не превышает 0,2 мкм. Органелла расположена рядом с ядром. Газообмен происходит через

слоистую часть цитоплазмы, в которой имеется множество пиноцитарных пузырьков.

Клетки респираторного эпителия расположены на тонкой базальной мембране. В своей слоистой части они прикрепляются к базальной области эндотелиальных клеток капилляров. В этих областях базальная мембрана альвеолярного эпителия и эндотелия могут сливаться, делая аэродинамический барьер (барьер "воздух-кровь") очень тонким (около 0,5 мкм), что облегчает газообмен. Газообмен между воздухом альвеол и кровью происходит за счет диффузии воздуха в альвеолах и разности парциальных давлений между O₂ и CO₂ в крови. Респираторные эпителиальные клетки - это высокоспециализированные клетки, которые утратили способность к делению и митозу.

Аэродинамический барьер представляет собой комплекс элементов альвеолярной стенки и капилляров, которые преодолеваются газами (O₂ и CO₂ при внешнем дыхании). Он состоит из поверхностно-активного слоя, части цитоплазматического слоя респираторных эпителиальных клеток, базальной мембраны, общей с эндотелиальными клетками, просвета и поверхности просвета эндотелиальных клеток капилляров и стенки эритроцитов (при отсутствии слияния базальной мембраны структура барьера становится более сложной - тонкий слой соединительной ткани расположен между двумя базальными мембранами). Состоит из. Крупные (зернистые) эпителиальные клетки (альвеолярные клетки 2-го типа) выполняют важные секреторные функции. Они немного крупнее клеток респираторного эпителия. Их диаметр составляет 8-12 мкм. Эти клетки имеют овальную или многоугольную форму и короткие отростки. В цитоплазме содержится много различных органелл. Одной из особенностей является наличие в его цитоплазме слоистых проницаемых включений поверхностно—активного вещества в организме. Слоистое тело отделяется

от клетки путем экзоцитоза. Слой поверхностно-активного вещества покрывает внутреннюю поверхность альвеолярной стенки и состоит из двух фаз: поверхностной мембраны, представленной молекулярной мембраной фосфолипидов (фаза апо), и жидкости, содержащей липиды, белки, полисахариды, воду и т.д. (низкая фаза)., Заполняющий неровности и промежутки между эпителиальными клетками. Толщина слоя поверхностно-активного вещества составляет 20-30 нм. Поверхностно-активные вещества имеют важное функциональное значение, поскольку они участвуют в поддержании поверхностного натяжения альвеол, защищая их от выпадения при выдохе, предотвращая просачивание жидкости в просвет альвеол и выполняя бактерицидные функции. Обычно синтез поверхностно-активных веществ начинается с эмбрионального развития. Если в организме нет поверхностно-активного вещества, легкие плода при рождении (так называемый врожденный дистресс-синдром) ребенок не может сделать самостоятельный первый вдох, потому что альвеолы образованы крупными эпителиальными клетками, которые являются как секреторными, так и пролиферирующими клетками. Между дыхательными клетками и крупными эпителиальными клетками образуются интенсивные межклеточные связи контактного типа. В дополнение к вышеупомянутым клеткам, альвеолярные макрофаги также присутствуют в стенке альвеол и гипофизе. Это производные моноцитов. При очистке вдыхаемого воздуха альвеолярные макрофаги выполняют защитную функцию. Иннервация легких. Симпатический и парасимпатический нервы подходят для бронхиального дерева. Нервные импульсы, проходящие по парасимпатическим нервным проводникам (ветвям блуждающего нерва), вызывают сокращение гладкой мускулатуры бронхов, в то время как стимуляция симпатических нервных волокон, наоборот, вызывает возрастные изменения в расслаблении мышц. В послеродовой период дыхательная поверхность легких постепенно

увеличивается. В пожилом возрасте из-за постепенного роста соединительнотканного матрикса легких функция газообмена снижается. Регенерация легких в основном связана с феноменом компенсаторной гипертрофии клеток интимы альвеол. Было показано, что крупные эпителиальные клетки 2-го типа делятся путем митоза. Регенерация легких также связана с пролиферацией и миграцией эпителиальных клеток бронхов, которые прирастают к поврежденной области и участвуют в формировании альвеолярных структур.

Физиологические характеристики

Легкие занимают верхние $2/3$ грудной полости и окружены позвоночником, сердцем и средостением, а также диафрагмой снизу. Во время дыхания свободному перемещению поверхности легких относительно грудной стенки способствует скользящий контакт между париетальной плеврой и висцеральной плеврой. Плевра и внутренняя поверхность легких расположены так, что они обычно находятся в тесном контакте. Вдох включает в себя направленное вниз сокращение куполообразной диафрагмы (иннервируемое диафрагмальными нервами, выходящими из $C3$, $C4$ и $C5$), вызванное движением ребер вверх и наружу в реберно-позвоночном суставе и сокращением межреберных мышц, которые иннервируются межреберными нервами. Выдох из грудной клетки является более пассивным из-за эластичного натяжения легких. Дыхательные пути, начинающиеся от носа и заканчивающиеся альвеолами, соединяют внешнюю среду с обширной, тонкой и хрупкой поверхностью альвеол. Когда воздух проходит через верхние дыхательные пути во время вдоха, он промывается в носу, нагревается до температуры тела, увлажняется, и частичная компенсация этих потерь тепла и жидкости происходит во время выдоха. Общая площадь поперечного сечения дыхательных путей наименьшая на уровне голосовой щели и трахеи, что делает верхние дыхательные пути особенно уязвимыми

для попадания инородных тел и опухолевой обструкции. Нормальное дыхание в основном вызвано быстрой турбулентностью в гортани, трахее и главных бронхах. Большое количество мелких воздушных подпорок в легочной паренхиме имеют огромную общую площадь поперечного сечения (более 300 см² на уровне третьих дыхательных бронхиол), что приводит к очень низкой скорости потока. Поток воздуха здесь почти бесшумный, и транспортировка газа в основном происходит по дыхательным путям последней диффузионной последовательности.

а) Механизм внешнего дыхания. Обычно альвеолярная стенка содержит наименьшую сеть эластиновых и коллагеновых волокон (объем легких в конце мягкого (нормального) выдоха, функциональный остаток легких при достижении этого объема, внутреннее эластическое натяжение легких (поверхностный объем эластиновых волокон и объем коллагеновые волокна увеличивают натяжение до тех пор, пока не будет достигнуто полное заполнение воздухом. В самом легком случае вес ткани сдавливает область внизу и растягивает область вверху, поэтому большая часть вдыхаемого воздуха поступает в базальную область. Через базальную область максимальный приток крови также происходит под действием силы тяжести. Из-за радиального натяжения стенки эластиновые волокна в альвеолярной стенке поддерживают просвет мелких дыхательных путей. Тем не менее, даже у здоровых людей эти маленькие дыхательные пути окружены альвеолами, находящимися под более высоким давлением, но они защищены от оседания радиальным упругим натяжением. Следовательно, количество воздуха, которое может быть выдохнуто, ограничено только способностью мышц выдоха изменять форму грудной стенки и сгибаться внутрь. При эмфиземе потеря альвеолярной стенки делает неглубокие дыхательные пути неподдерживаемыми, а коллапс во время выдоха приводит к образованию

воздушных ловушек, и конечный объемный процесс выдоха б) регулирует дыхание. Дыхательные моторные нейроны в задней части продолговатого мозга действуют как источник дыхательного кровообращения. В нормальных и патологических условиях их деятельность регулируется различными внешними раздражителями (см. рисунок ниже). Стимуляция, которая участвует в дыхательном поведении, способствует развитию одышки. Заболевание может стимулировать механизм дыхательных двигательных нейронов в продолговатом мозге. Тяжесть ощущения одышки обычно пропорциональна сумме этих раздражителей. (Ликвор - спинномозговая жидкость; V/Q - соотношение вентиляции и перфузии.)*Вентральные центральные хеморецепторы продолговатого мозга определяют значение pH спинномозговой жидкости и косвенно получают стимуляцию от повышенного артериального pCO_2 . * Тело сонной артерии реагирует на гипоксемию, но в основном оно активируется при значениях артериального PO_2 ниже 8 кПа (60 мм рт.ст.). Они также чувствительны к гипоксии из-за повышенного артериального pCO_2 . *Основная ось мускулатуры дыхательных мышц реагирует на изменения механической нагрузки. *Афферентные волокна блуждающего нерва в легких могут стимулироваться растяжением интерстиция, вдыханием токсинов или патологическими процессами. *Корковые (спонтанные) и лимбические (эмоциональные) эффекты могут охватывать автоматическую регуляцию дыхания. в) Вентиляционно-перфузионная взаимосвязь и кровообращение в легких. Для достижения оптимального газообмена в легких региональное распределение вентиляции и перфузии должно быть согласованным. На сегментарном уровне гипоксия вызывает сужение легочных артериол, а углекислый газ в дыхательных путях способствует расширению бронхов, позволяя поддерживать оптимальное соотношение легочной вентиляции и перфузии. При заболевании легких образуются участки с относительно недостаточной вентиляцией или

недостаточной перфузией, что может привести к дыхательной недостаточности и нарушить соотношение таких участков. В дополнение к вентиляционно-перфузионному разделению, заболевания, при которых разрушаются капилляры или утолщаются стенки альвеолярных капилляров (такие как эмфизема или фиброз), нарушают диффузию газа у здоровых людей. Кровообращение в кровеносных сосудах легких происходит на низком уровне. ЛГ возникает, когда кровеносные сосуды легких легкие разрушаются при эмфиземе, образуя тромбы, участвующие в процессе воспаления интерстициальной ткани или утолщения легочных сосудов при заболеваниях. Поджелудочная железа реагирует на эти процессы отклонением осевого направления электрического тока сердца и формированием P-pulmonale (высокого, резкого зубца p) на ЭКГ, а также клинической картиной гипертрофии правожелудочковой недостаточности. Термин "легочное сердце" часто используется для обозначения этих явлений. d) Механизм защиты легких: 1. Защитный механизм верхних дыхательных путей. Волосы носовой полости улавливают крупные частицы, плавающие в воздухе, а цилиндрический реснитчатый эпителий, покрывающий носовую раковину и перегородку носа, направляет мелкие частицы, оседающие на слизистой оболочке, в ротоглотку (3). Волосы носовой полости улавливают крупные частицы, плавающие в воздухе, а цилиндрический реснитчатый эпителий, покрывающий носовую раковину и носовую перегородку, направляет мелкие частицы, оседающие на слизистой оболочке, в ротоглотку. Во время кашля сокращение дыхательных мышц, закрывающих голосовую щель, приводит к высокому давлению в грудной клетке, за которым следует быстрый поток воздуха и его взрывное рассасывание. Эластичная задняя стенка трахеи изгибается внутрь под воздействием высокого давления окружающей среды, уменьшая просвет трахеи, тем самым создавая максимальную скорость воздушного потока для

эффективного вытяжения. Гортань также действует как сфинктер и защищает дыхательные пути во время глотания и рвоты, сокращая их. Рисунок 3. Транспорт слизистых ресничек. На фотографии эпителия дыхательных путей, сделанной с помощью сканирующего электронного микроскопа, видно большое количество ресничек (С), покрытых слизистыми выделениями (М). 2. Защитный механизм нижних дыхательных путей. Тесное взаимодействие врожденных и приобретенных иммунных реакций поддерживает бесплодие, структуру и функцию нижних дыхательных путей. Врожденный иммунный ответ в легких характеризуется рядом неспецифических защитных механизмов. Вдыхаемые твердые частицы задерживаются слизью дыхательных путей и удаляются при участии транспорта слизистых ресничек. Табачный дым вызывает повышенную секрецию слизи, но подавляет транспорт слизистых ресничек и подвержен инфекциям нижних дыхательных путей, включая развитие пневмонии. Нарушения транспорта мукоцилиарных тел характерны для некоторых редких заболеваний, таких как синдром Картагенера, синдром Янга и синдром первичного нарушения движения цилиарных тел, проявляющиеся в виде повторяющихся эпизодов синусово-легочной инфекции и бронхоэктазов.

Дыхательные выделения содержат различные антибактериальные пептиды (дефензин, иммуноглобулин (Ig) А, лизоцим и др.), ингибиторы протеаз и антиоксиданты. Многие из этих молекул участвуют в активации и уничтожении бактерий, а также регулируют активность мощных протеолитических ферментов, синтезируемых воспалительными клетками. В частности, α 1-антитрипсин регулирует активность эластазы нейтрофилов, и ее дисфункция может быть связана с развитием ранней эмфиземы легких. Макрофаги поглощают микроорганизмы, органическую пыль и другие твердые частицы. Они неспособны переваривать неорганические вещества,

такие как асбест и диоксид кремния, что приводит к выделению мощных протеолитических ферментов, приводящих к их гибели и повреждению легких. Хотя количество нейтрофилов в дыхательных путях невелико, в сосудистом русле легких имеется пул париетальных клеток, которые могут непосредственно участвовать в бактериальных инфекциях. Это может объяснить тяжесть септического синдрома и повреждения легких при травме. Приобретенный иммунитет характеризуется специфичностью ответной реакции и развитием иммунной памяти. Легочные дендритные клетки представляют антигены для Т- и В-лимфоцитов.

Плевральный выпот - это синдром плеврального выпота, вызванный накоплением жидкости (экссудата) невоспалительного происхождения. Это сопровождается тяжестью в груди, одышкой, синюшным цветом лица и снижением сопротивляемости физической нагрузке. Может сочетаться с отеком перикарда и асцитом. Плевральный выпот диагностируется на основании ультразвукового исследования плевральной полости, рентгенологического исследования легких и диагностической пункции. Лечение включает в себя удаление плеврального выпота в контексте диеты, медикаментозной терапии или хирургического лечения основных заболеваний.

Слово "водяная грудь" состоит из двух греческих корней: "water" – вода, "chest" – грудная клетка, что буквально означает "плевральный выпот". В отличие от плеврита, при котором экссудат имеет воспалительное происхождение (выпот), при плевральном выпоте в плевральной полости скапливается невоспалительная жидкость (экссудат). Плевральный выпот различного генеза был диагностирован у 5-10% пациентов, находившихся на лечении в стационаре. Около 30-40% из них связаны с кардиогенным тимусом.

Причина появления воды в груди

Образование плеврального экссудата всегда вторично по отношению к основным заболеваниям. В большинстве случаев гидроторакс сопровождается декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, но заболевания печени, почек, эндокринной системы и средостения встречаются нечасто. Основными причинами являются следующие:

1. Хроническая сердечная недостаточность. СН правого желудочка может быть связана с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, сократительным перикардитом, миокардитом и ХОБЛ. Накопление экссудата в межплевральном пространстве происходит из-за венозного застоя в большом круге кровообращения (ОЦК).

2. Нефротический синдром. Это результат гломерулонефрита, амилоза почек, коллагеновой болезни, токсической нефропатии и т.д. На фоне гипопроteinемии и гипоальбуминемии развиваются системный отек, отек перикарда, плевральный выпот и асцит. Аналогичный механизм образования плеврального выпота характерен для пептической дистрофии.

3. цирроз. В конце цирроза печени у 5-10% пациентов наблюдается плевральный выпот. Это вызвано гипоальбуминемией, портальной гипертензией и асцитом.

4. Перитонеальный диализ Во время этого процесса возникает гидроторакс из-за переноса диализирующего раствора из брюшной полости в плевру. В то же время в 90% случаев это происходит в плевральной жидкости правой руки.

5. Опухоли средостения, которые сдавливают лимфатические и венозные ткани опухоли, способствуют развитию синдрома ВПВ и плеврального выпота. Среди опухолей средостения тератома, лимфома,

тимомма и дермоидные кисты занимают первое место. Рассеянный склероз, включая плевральный выпот, возникает у пациентов с синдромом Мейгса.

6. Смешанный отек. Механизм образования экссудата при тяжелом гипотиреозе пока не ясен. Считается, что это связано с низким уровнем гормонов щитовидной железы, которые вызывают застой лимфы.

7. При тромбоэмболии легочной артерии terra экссудаты могут обладать как экссудативными, так и выпотрошивающими свойствами. Первое характерно для острого легочного сердца, а второе - для инфаркта легкого.

причина болезни

Механизм накопления плеврального экссудата может быть различным. Застойные экссудаты образуются из-за повышенного гидростатического давления в системе кровообращения всего организма. Этот механизм реализуется в случае неэффективной сердечной деятельности – правого желудочка или двусторонней недостаточности. Венозный застой создает условия для увеличения выработки и уменьшения всасывания экссудата. Более чем у 80% пациентов с ХСН экссудат имеет двустороннее расположение. Экссудаты чаще бывают серозными, а чаще несерозно-геморрагическими.

Гидроторакс с диспротеинемией образуется в почках, печени при недостатке белка и энергии. Из-за гипоальбуминемии давление опухолевой плазмы снижается, и жидкость экссудировует из сосудистого русла в полость тела и интерстициальное пространство. При нефротическом синдроме экссудат чаще встречается с обеих сторон.

При грудном перитонеальном диализе склерозирующий асцит является результатом прямого перемещения жидкости из брюшной полости через щелевое пространство диафрагмы в грудную полость. Этому способствуют многие факторы, включая повышенное внутрибрюшинное давление, градиент давления между брюшной полостью и плевральной полостью и

снижение давления опухоли. В 85% случаев вилочковая железа печени расположена справа с обеих сторон, в 13% – слева и у 2% пациентов - с обеих сторон. Плевральный выпот при опухолях средостения связан со сдавлением сосудов, приводящим к локальному нарушению лимфо- и кровотока.

Экссудат представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость. Он характеризуется удельным весом <1015 , содержанием белка <30 г/л и негативной реакцией конкурентов. Количество экссудата в плевральном выпоте колеблется от 100 мл до более чем 1 литра, что определяет тяжесть клинической картины. Когда экссудат скапливается между плевральными долями, часть легких сдавливается, что приводит к дыхательной недостаточности.

сортировать

Благодаря расположению плевральный выпот делится на односторонний (правый и левый) и двусторонний (билатеральный). Двусторонний экссудат может быть симметричным и асимметричным. Если принимать во внимание количество экссудата, то выделяют водяной каштан:

- * Учтено;
- * Частичный;
- * Общий.

Симптомы гидроторакса

Клиника развивается постепенно или относительно быстро, в зависимости от скорости накопления экссудата в плевральной полости. Наиболее характерным симптомом водной грудной клетки является учащение одышки: сначала она возникает только во время физической активности, затем становится постоянной и тревожной в состоянии покоя. Иногда бывает сухой кашель, опухают шейные вены. Возможны периферические отеки, асцит, отек перикарда, появление анасарки.

Распознаются диффузный цианоз и акроцианоз. Плевральный выпот со стороны груди Боль в груди не является постоянным признаком, в основном проявляется в увеличении объема жидкости и стадии всасывания. По краям поражения может быть неровность или припухлость межреберья. Пациенту следует обратить внимание на то, что при заболевании легче лежать на боку или находиться в полусидячем положении. Развивается острый тяжелый плевральный выпот, выраженная дыхательная недостаточность, артериальная гипотензия. Лихорадка не типична для неосложненного плеврального выпота.

Осложнения

У пациентов с гидротораксом печени плевральный выпот может иметь перитонит, который служит вторичным источником инфекции, или спонтанную бактериальную эмпиему плевры. Если у пациентов с циррозом печени и плевральным выпотом наблюдается лихорадка, сопровождающаяся ознобом, болями в груди и животе, следует заподозрить эти состояния. Стойкий и прогрессирующий нефротический синдром в течение 3-10 лет приводит к ХПН.

Большой или быстро увеличивающийся объем воды может вызвать коллапс легких, серьезные респираторные заболевания и смерть. Гидроторакс всегда указывает на декомпенсацию основного заболевания и может служить предиктором его неблагоприятного течения.

Диагноз

На наличие экссудата указывают данные медицинского осмотра и имеющиеся жалобы пациента. Первоначальное обследование проводится врачом общей практики или пульмонологом, а дальнейшее ведение пациента - кардиологом, гепатологом, нефрологом, эндокринологом.

Характерными объективными признаками являются тахипноэ, асимметрия грудной клетки, ограничение подвижности пораженной стороны

при дыхании. Глухой ударный звук находится над местом скопления жидкости, дыхание становится слабым или не прослушивается. Для подтверждения плеврального выпота используются следующие диагностические алгоритмы:

1. УЗИ плевральной полости. УЗИ позволяет обнаружить минимальное количество экссудата в грудной полости, определить его количество с высокой точностью. Кроме того, ультразвук используется октябрье для маркировки и мониторинга во время пункции плевры.

2. Рентген легких. Рентгенологические признаки плеврального выпота - это равномерное потемнение области легких с наклонной верхней границей жидкости. При наличии одностороннего плеврального выпота тень средостения смещается на здоровую сторону. Было показано, что он исключает изменения МСКТ легких, плевры, средостения и грудной клетки.

3. Диагностическая пункция. Пункция плевры преследует двойную цель: получить экссудат для дальнейшего анализа и удалить лишнюю жидкость из плевральной полости для уменьшения дыхательной дисфункции. Плевральный выпот подлежит микроскопическому, цитологическому, биохимическому и бактериологическому исследованию.

4. Дополнительные исследования. октябрье. Чтобы выяснить причину плеврального выпота, рекомендуется провести ультразвуковое исследование брюшной полости и почек, средостения, щитовидной железы. При подозрении на ИБС проводится эхокардиография, электрокардиография. Из лабораторного метода диагностики следует общий анализ мочи, биохимия крови (CSF, альбумин, электролиты, ферменты печени, креатинин, мочевины и т. Д.), из метода биохимии крови (CSF, альбумин, электролиты, ферменты печени, креатинин, мочевины и т. Д.), из метода биохимии крови (CSF, альбумин, электролиты, ферменты печени, креатинин, мочевины и т. Д.), из

метода биохимии крови (CSF, альбумин,), исследования гормонов (профиль щитовидной железы).

Дифференциальная диагностика

При получении данных о наличии плеврального выпота важно различать его характеристики (экссудат или экссудат) и исключать другие подобные состояния:

- плеврит.;
- гемоторакс.;
- пиотракс.;
- пиопневмоторакс;
- грудь.

Для этого сначала необходимо удалить патологическое содержимое (травмы, инфекции, опухолевые процессы и т. Д.).) Нужно определить причину его появления.).).

Очистка грудной клетки водой

Консервативное лечение

Основным принципом лечения является устранение плеврального выпота и устранение первопричины патологического состояния. Для уменьшения респираторных заболеваний проводится выделительная пункция или постоянный дренаж плевральной полости. Дальнейшее лечение подбирается с учетом основного заболевания.

В любом случае рекомендуется лечебная диета (таблицы 7, 10). Соль исключается из рациона, потребление жидкости и животного белка ограничено, а рацион дополняется калийсодержащими продуктами (сухофрукты, овощи). Устройте особый разгрузочный день.

При ХСН основная задача - снизить нагрузку на сердце и нормализовать сократительную функцию в связи с применением мочегонных средств и сердечных гликозидов. 3 при гидротораксе печени. Рекомендуется

гепатопротекторная и профилактическая антибиотикотерапия поколением цефалоспоринов.

Лечение нефротического синдрома требует назначения иммунодепрессантов, диуретиков, антикоагулянтов, гипотензивных средств, внутривенной инфузии альбумина. При микседеме проводится заместительная гормональная терапия щитовидной железы.

Хирургические методы

В присутствии асцита при циррозе печени пункция целиакии проводится торацентезом. Для нормализации портального кровообращения проводится трансдулярное внутрипеченочное портальное шунтирование. Самый радикальный способ лечения цирроза - пересадка печени. Если радикальная хирургическая тактика невозможна, прибегните к торакоскопическому закрытию дефекта диафрагмы и плевропластике. Опухоль средостения удаляется с помощью видеоторакоскопии или открытым методом.

Прогноз и профилактика

Плевральный выпот прекращается, когда достигается компенсация основной патологии. Для этого необходим комплекс стационарного лечения, соблюдение всех последующих врачебных рекомендаций, отказ от вредных привычек. При прогрессировании органной недостаточности прогноз неблагоприятный. Профилактика гидроторакса заключается в предотвращении значительного снижения функции сердца, печени, почек, щитовидной железы, регулярном медицинском осмотре.

Литература

1. Пульмонология/ под ред. акад. Чучалина А.Г. – 2018.
2. Гидроторакс у больных циррозом печени (печеночный гидроторакс)/ Чуклин С.Н.// Медицина и фармация. Гастроэнтерология. – 2007 (226).
3. Синдром плеврального выпота: дифференциальная диагностика и лечебная тактика/ Ильницкий Р.И., Сахарчук И.И., Дудка П.Ф.// Украинской

пульмонологический журнал. – 2004. – №3.

4. Клинико-рентгенологические синдромы поражения дыхательной системы/ Рябова Л. В., Колядич М. И.; под ред. И.И. Шапошника. — 2015.

